

ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА ҚОНУНИЙЛИКНИ МУСТАҲКАМЛАШГА ҚАРАТИЛГАН МУҲИМ ЭКСПЕРИМЕНТ

Охунова Зилола Хасановна

Фарғона вилояти юридик техникуми

“Мутахассислик фанлар” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлаш борасида амалга ошириладиган муҳим эксперимент ҳақида сўз юритилади. Мақолада қонун устуворлиги тушунчаси, унинг жамият ва давлат учун аҳамияти, шунингдек, қонунийликни мустаҳкамлаш учун адлия органлари томонидан амалга ошириладиган ташаббуслар таҳлил қилинади. Ушбу эксперимент доирасидаги ишланмалар, қонунлар ва процедуралар, шунингдек, уларнинг самарадорлиги ёритиб берилган. Эксперимент давомида эришиладиган ютуқлар ва мавжуд муаммолар муҳокама қилиниб, келгуси қадамлар ва янгича ёндашувлар таклиф этилган. Мақола ҳуқуқшунослар, сиёсатчилар ва жамоатчилик учун қизиқарли бўлиб, қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш борасидаги илғор тажрибалар ва амалий тавсиялар билан танишиши имконини беради.

Калит сузлар: маъмурий ислохотлар, Фармон, қўмиталар, агентликлар, давлат хизматларини кўрсатиш, давлат хизматларини кўрсатиш.

Ўзбекистонда Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш Президент Шавкат Мирзиёев 2016-йилда ҳокимиятга келганидан кейин бошланган муҳим жараёндр. Ислохотлар доирасида давлат бошқарувининг турли соҳаларида, жумладан, маъмурий ислохотлар, ишбилармонлик муҳитини

яхшилаш, ҳуқуқий тизимни модернизация қилиш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда кенг қўламли ўзгаришлар амалга оширилган.

Маъмурий ислоҳотлар давлат бошқарувини модернизация қилиш ва давлат ҳокимияти органлари самарадорлигини оширишда муҳим рол ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.12.2022 йилдаги 269-сонли "Янги Ўзбекистонда маъмурий ислоҳотларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Фармони мамлакатда давлат бошқаруви тизимини такомиллаштиришга қаратилган.

Мазкур Қарор билан ихчам, профессионал бошқарув тамойилларига асосланган ва самарадорликка йўналтирилган республика ижро этувчи ҳокимият органларининг вазирликлар, кўмиталар, агентликлар ва инспекцияларни ўз ичига оладиган яхлит тизимини шакллантирилган бўлиб, вазирлик ва идоралар фаолиятини самарали ташкил қилишга йўналтирилган биринчи навбатдаги чора-тадбирлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 25.01.2023 йилдаги "Республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали йўлга қўйишга доир биринчи навбатдаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПФ-14-сонли фармони билан белгиланган.

Бундай ислоҳотлар тартиб-таомилларни соддалаштириш, бюрократик жараёнларни оптималлаштириш, давлат ҳокимияти органларининг шаффофлиги ва масъулиятини ошириш, шунингдек кўрсатилаётган давлат хизматлари сифатини оширишни ўз мақсади қилиб қўйган. Ушбу чора-тадбирлар қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, иқтисодий ривожлантириш ва фуқароларнинг қониқиб даражасини оширишга қаратилган.

Сўнгги йилларда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг муҳим шarti ҳисобланган самарали фаолият юритувчи бошқарув тизимини шакллантириш бўйича кенг қўламли маъмурий ислоҳотлар амалга оширилди.

Режалаштирилган ислохотларнинг асосий мақсади қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлаш бўлган. Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириб бориш қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлашнинг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларига ҳурмат муносабатини шакллантиришга, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга, жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқий саводхонлиги даражасини оширишга қаратилган ислохотларнинг ҳуқуқий асосларини шакллантириш давом этмоқда.

Ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, ҳуқуқий таълим ва тарбия борасидаги ишлар тизимли ва узвий олиб борилмаганлиги бир неча бор юртбошимиз томонидан тақидлаб ўтилган бўлиб, ёшларнинг ҳуқуқий тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи омилларга нисбатан ҳуқуқий иммунитетни шакллантириш, ҳар бир шахсда қонунларга ва одоб-ахлоқ қоидаларига ҳурмат, миллий кадриятларга садоқат, ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасизлик ҳиссини уйғотиш ишига комплекс тарзда ёндашилмаганлиги эътироф этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 24 майдаги ПФ–80-сон “Маъмурий ислохотлар доирасида адлия органлари ва муассасаларининг масъулиятини янада ошириш ҳамда ихчам бошқарув тизимини шакллантириш тўғрисида”ги Фармони ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, ҳуқуқий таълим ва тарбия борасидаги ишларни янада такомиллаштиришга, янги босқичга олиб чиқишга қаратилган ҳуқуқий асос ҳисобланади.

Президентимизнинг 2024 йил 24 майдаги ПФ-80-сонли фармони билан Адлия органларига қўшимча 4 та янги фаолият йўналишлари белгиланган, 6-та янги вазифа юклатилган ҳамда аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига давлат хизматларини кўрсатиш соҳасида қўшимча қулайликлар яратилган.

Бу Фармонда белгиланган ва киритилган янгиликлардан бири **давлат хизматларини кўрсатиш соҳасидаги ноқонуний маъмурий ҳужжатларини судгача кўриб чиқиш бўйича ҳуқуқий эксперимент ўтказилишидир.**

Фармонга кўра вазирлик ва Тошкент шаҳар адлия бошқармаси ҳузурида апелляция кенгашлари ташкил қилинади, уларга маъмурий ҳужжатларни судгача кўриб чиқиб, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган ҳужжатларни ўзгартириш, қисман ёки тўлиқ давлат хизматларини кўрсатиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш ваколати берилиши назарда тутилган.

Бундай эксперимент ўтказилиши маъмурий ҳуқуқ ва маъмурий суд иш юритиш соҳасида муҳим аҳамиятга эга бўлган ўзгариш ҳисобланади.

Амалдаги маъмурий ҳуқуқ соҳасига оид қонунчиликда маъмурий ҳужжатларни маъмурий шикоят тартибида кўриб чиқиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексининг 231-моддасининг 2024 йил 20 февралгача бўлган таҳририда мавжуд бўлган ва унга кўра солиқ органининг сайёр солиқ текширувлари ва солиқ аудити натижалари бўйича қабул қилган қарорлари устидан суд тартибида шикоят қилиш фақат юқори турувчи солиқ органига шикоят қилинганидан кейингина мумкин бўлади, деб белгиланган эди.

Амалдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 231-моддаси 1-қисмига мувофиқ, солиқ органларининг қарорлари, улар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчи солиқ органига ёки судга шикоят қилиш қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилилади.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисидаги қонуннинг 59-моддасига кўра, маъмурий ҳужжат манфаатдор шахснинг аризаси ёки маъмурий шикоятига кўра маъмурий ҳужжатни қабул қилган маъмурий орган, юқори турувчи маъмурий орган томонидан,

шунингдек қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда бошқа органлар томонидан ҳам бекор қилиниши ёки ўзгартирилиши мумкин, деб белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасига мувофиқ, ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади деб белгиланган.

Шу сабабли ҳам маъмурий ҳуқуқ соҳасида маъмурий ҳужжатларни устидан шикоят бериш учун мажбурий маъмурий тартибни жорий этиш фуқароларни конституциявий ҳуқуқларини бузадига деган фикрлар ҳам мавжуд бўлган.

Бироқ, Конституциямиз билан кафолатланган ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи Президентимизнинг Фармони билан эксперимент тариқасида жорий этилган тартиб билан бундай ҳуқуқ бузилмайди.

Чунки, ноқонуний маъмурий ҳужжатларини судгача кўриб чиқишда қабул қилинган маъмурий ҳужжатлар устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи ҳар бир шахсда сақланиб қолади ва Конституциямизнинг 55-моддаси билан кафолатланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.05.2024 йилдаги ПФ-80-сонли фармони билан ўтказилиши белгиланган давлат хизматларини кўрсатиш соҳасидаги ноқонуний маъмурий ҳужжатларини судгача кўриб чиқиш тартиби биринчи навбатда маъмурий органларнинг масъулиятини оширади.

Иккинчидан, фуқароларни ортиқча сансалодирликдан озод қилади. Фуқаролар судга мурожаат қилиб учун ортиқча хужжат йиғиш билан овора бўлмайди.

Учинчидан, маъмурий хужжат устидан шикоят қилаётган шахсларни ортиқча ҳаражатдан озод қилади.

Тўртинчидан, судга ноқонуний маъмурий хужжатга нисбатан мурожаат қилаётган шикоят (ариза) лар сони қисқаради.

Бешинчидан, вазирлик ва Тошкент шаҳар адлия бошқармаси ҳузурида апелляция кенгашлари ташкил қилиниши ва маъмурий шикоятларни кўриб чиқиш жорий этилиши, апелляция кенгашларини қарорларини судда кўриб чиқилиши давлат хизматларини кўрсатиш соҳасига оид қонунчиликни қўллаш бўйича ягона амалиётни шакллантирилади.

Энг асосийси, бу эксперимент нафақат маъмурий органларни масъулиятини ва фаоллигини оширади, балки, ноқонуний маъмурий хужжат бўйича шикоят қилган шахсларни ҳуқуқий онги оширади ва ҳуқуқий маданиятини янада юксалдиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.05.2024 йидаги ПФ-80-сонли фармони билан давлат хизматларини кўрсатиш соҳасидаги ноқонуний маъмурий хужжатларини судгача кўриб чиқиш бўйича ҳуқуқий эксперименти натижалари бўйича бу тартибни нафақат давлат хизматларини кўрсатиш соҳасига, балки маъмурий органларнинг барча маъмурий актларига нисбатан қўллаш тартибини жорий этишга асос бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 30.04.2023.
<https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 30.12.2019.
<https://lex.uz/docs/4674902>

3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисидаги қонун.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 24 майдаги ПФ–80-сон “Маъмурий ислоҳотлар доирасида адлия органлари ва муассасаларининг масъулиятини янада ошириш ҳамда ихчам бошқарув тизимини шакллантириш тўғрисида”ги Фармони
5. ташкил қилишга йўналтирилган биринчи навбатдаги чора-тадбирлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 25.01.2023 йилдаги “Республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали йўлга қўйишга доир биринчи навбатдаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-14-сонли Фармони
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.12.2022 йилдаги 269-сонли "Янги Ўзбекистонда маъмурий ислоҳотларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Фармони